

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Эралиева Озода

Национальный университет Узбекистана

ozodaeralieva2302@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются свойства аналитических и антианалитических функций в области комплексного анализа. Формулируются и доказываются теоремы, аналогичные теоремам Коши, и приводятся формулы для вычисления интегралов по кривым и областям с кусочно-гладкими границами. Особое внимание уделено последовательностям аналитических функций, их равномерной ограниченности и поведению на компактных подмножествах. В статье также представлены леммы, обобщающие результаты для аналитических функций, и рассматриваются условия, при которых данные функции сохраняют свои свойства. Доказательства основаны на классических методах анализа, таких как формула Стокса и интегральные формулы Коши.

Ключевые слова: Аналитическая функция, антианалитическая функция, теорема Коши, формула Коши, интегральные формулы, комплексный анализ, субгармоническая функция, последовательность функций, равномерная ограниченность, компактное подмножество, формула Стокса.

Пусть A, b – антианалитическая, $\frac{\partial A}{\partial z} = \frac{\partial b}{\partial z} = 0$ в области $D \subset \mathbb{C}$ такая, что

$|A(z)| \leq C < 1, \forall z \in D$. Положим

$$\bar{D}_{A,b}f(z) = \frac{\partial f(z)}{\partial \bar{z}} - A(z) \frac{\partial f(z)}{\partial z} - b(z)f(z).$$

Функция $f \in C^1(D)$ называется (A, b) – аналитической в D , если она удовлетворяет следующему дифференциальному уравнению:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} - A \frac{\partial f}{\partial z} = bf. \quad (1)$$

Тогда согласно (1) класс (A, b) – аналитических функций $f \in O_{A,b}(D)$ характеризуется тем, что $\bar{D}_{A,b}f = 0$.

Теперь зафиксируем $z_0 \in D$ и рассмотрим следующие функции

$$\psi(z, z_0) = z - z_0 + \int_{\gamma(z_0, z)} \overline{A(\tau)} d\tau \quad (2)$$

и

$$\varphi(z, z_0) = e^{\int_{\gamma(z_0, z)} \overline{b(\tau)} d\tau} \quad (3)$$

где $\gamma(z_0, z)$ – гладкая кривая, соединяющая точек $z_0, z \in D$.

Отметим, что $\frac{\partial \psi(z)}{\partial z} = 1, \frac{\partial \psi(z)}{\partial \bar{z}} = A(z), \frac{\partial \varphi(z)}{\partial z} = 0, \frac{\partial \varphi(z)}{\partial \bar{z}} = b(z)\varphi(z)$.

Теорема 1 (Аналог теоремы Коши). Если $f \in O_{A,b}(D) \cap C(\bar{D})$, где $D \subset \mathbb{C}$ – область со спрямляемой границей ∂D , то

$$\int_{\partial D} f(z) e^{-\int_{\gamma(z_0, z)} \overline{b(\tau)} d\tau} (dz + A(z) d\bar{z}) = 0.$$

Доказательство теоремы непосредственно вытекает из формулы Стокса:

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} f(z) e^{-\int_{\gamma(z_0, z)} \overline{b(\tau)} d\tau} (dz + A(z) d\bar{z}) &= \int_{\partial D} \frac{f(z)}{\varphi(z, z_0)} dz + \int_{\partial D} \frac{f(z)A(z)}{\varphi(z, z_0)} d\bar{z} = \\ &= \iint_D d\left(\frac{f(z)}{\varphi(z, z_0)}\right) \wedge dz + \int_{\partial D} d\left(\frac{f(z)A(z)}{\varphi(z, z_0)}\right) \wedge d\bar{z} = \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f}{\varphi}\right) dz + \frac{\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \varphi + \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}} f}{\varphi^2} d\bar{z} \right) \wedge dz + \\ &+ \iint_D \left(\frac{A \frac{\partial f}{\partial z} \varphi}{\varphi^2} dz + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{Af}{\varphi}\right) d\bar{z} \right) \wedge d\bar{z} = - \iint_D \frac{D_{A,b} f}{\varphi} dz \wedge d\bar{z} = 0 \triangleright \end{aligned}$$

Теорема 2 (Формула Коши). Пусть $D \subset \mathbb{C}$ – выпуклая область и $G \subset D$ – произвольная подобласть, с кусочно гладкой границей ∂G . Тогда для любой функции $f(z) \in O_{A,b}(G) \cap C(\bar{G})$ имеет место формула

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{e^{\int_{\gamma(\xi, z)} \overline{b(\tau)} d\tau} f(\xi)}{\xi - z + \int_{\gamma(z_0, \xi)} \overline{A(\tau)} d\tau} (d\xi + A(\xi) d\bar{\xi}), \quad z \in G. \quad (3)$$

Доказательство. Сначала покажем, что $F(z) := \frac{f(z)}{e^{\int \bar{b}(\tau) d\tau}}$ является A -

аналитическая в D . Это следует из следующего соотношения:

$$\frac{\partial F}{\partial \bar{z}} - A \frac{\partial F}{\partial z} = \frac{\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \varphi - f \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}}}{\varphi^2} - A \frac{\frac{\partial f}{\partial z} \varphi - f \frac{\partial \varphi}{\partial z}}{\varphi} = \frac{\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} - fb - A \frac{\partial f}{\partial z}}{\varphi} = 0.$$

По теореме Коши для A -аналитических функции F получаем, что

$$F(z) = \frac{f(z)}{e^{\int \bar{b}(\tau) d\tau}} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{f(\xi) e^{-\int \bar{b}(\tau) d\tau}}{\xi - z + \int_{\gamma(z_0, \xi)} A(\tau) d\tau} (d\xi + A(\xi) d\bar{\xi}), \quad z \in G.$$

Отсюда следует, что

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{e^{\int \bar{b}(\tau) d\tau}}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{e^{-\int \bar{b}(\tau) d\tau} f(\xi)}{\xi - z + \int_{\gamma(z_0, \xi)} A(\tau) d\tau} (d\xi + A(\xi) d\bar{\xi}) = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{e^{\int \bar{b}(\tau) d\tau - \int_{\gamma(z_0, \xi)} \bar{b}(\tau) d\tau} f(\xi)}{\xi - z + \int_{\gamma(z_0, \xi)} A(\tau) d\tau} (d\xi + A(\xi) d\bar{\xi}) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} \frac{e^{\int \bar{b}(\tau) d\tau} f(\xi)}{\xi - z + \int_{\gamma(z_0, \xi)} A(\tau) d\tau} (d\xi + A(\xi) d\bar{\xi}) \end{aligned}$$

для всех $z \in G$. $\triangleright$

Следствия 1. Если $f \in O_{A,b}(D)$ и то для произвольной точки $z_0 \in D$ и $L(z_0, R) \subset D$ выполняется равенство

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi r} \int_{|\psi(\xi, z_0)|=r} f(\xi) e^{\int \bar{b}(\tau) d\tau} |d\xi + A(\xi) d\bar{\xi}|, \quad \forall r < R.$$

Доказательство. Если $w = \psi(\xi, z_0) = re^{it}$, $t \in [0; 2\pi]$, то $dw = d\xi + A(\xi) d\bar{\xi}$ и

$|dw| = |dre^{it}| = |ire^{it}| dt = rdt = r \frac{dw}{iw}$. Из интегральных формул Коши следует, что

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\psi(\xi, z_0)|=r} \frac{e^{\int_{\gamma(z_0, \xi)} \bar{b}(\tau) d\tau} f(\xi)}{\xi - z + \int_{\gamma(z_0, \xi)} A(\tau) d\tau} (d\xi + A(\xi) d\bar{\xi}) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=r} \frac{e^{\int_{\gamma(\xi, z)} \bar{b}(\tau) d\tau} f(\xi)}{w} dw =$$

$$= \frac{1}{2\pi r} \int_{|w|=r} e^{\int_{\gamma(\xi, z)} \bar{b}(\tau) d\tau} f(\xi) |dw| = \frac{1}{2\pi r} \int_{|\psi(\xi, z_0)|=r} f(\xi) e^{\int_{\gamma(\xi, z)} \bar{b}(\tau) d\tau} |d\xi + A(\xi) d\bar{\xi}|, \forall r < R.$$

▷

Следствия 2. Если $f \in O_{A,b}(D)$ и то для произвольной точки $z_0 \in D$ и $L(z_0, R) \subset D$ выполняется неравенство

$$|f(z_0)| \leq \frac{e^{\frac{r\|b\|_{L(z_0, R)}}{1-C}}}{2\pi r} \int_{|\psi(\xi, z_0)|=r} |f(\xi)| |d\xi + A(\xi) d\bar{\xi}|, \forall r < R.$$

Лемма 1. Пусть $\{f_j\}$ последовательность (A, b) – аналитических функций в области D . Если $\{\ln|f_j(z)|\}$ равномерно ограничены на каждом компактном подмножество D и в каждой точке $z \in D$

$$\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} \ln|f_j(z)| \leq M,$$

то для любого множества $K \subset\subset D$ и любого $\varepsilon > 0$ найдется j_0 , такой, что

$$\ln|f_j(z)| \leq M + \varepsilon,$$

для $\forall \varepsilon > 0$, и $\forall j \geq j_0$.

Доказательство. Сначала покажем, что $F_j(z) := \frac{f_j(z)}{\varphi(z, z_0)}$ является A –

аналитическая функция, где $\varphi(z, z_0) = e^{\int_{\gamma(z_0, z)} \bar{b}(\tau) d\tau}$. Это следует из следующего соотношения:

$$\frac{\partial F_j}{\partial \bar{z}} - A \frac{\partial F_j}{\partial z} = \frac{\frac{\partial f_j}{\partial \bar{z}} \varphi - f_j \frac{\partial \varphi}{\partial \bar{z}}}{\varphi^2} - A \frac{\frac{\partial f_j}{\partial z} \varphi - f_j \frac{\partial \varphi}{\partial z}}{\varphi} = \frac{\frac{\partial f_j}{\partial \bar{z}} - f_j b - A \frac{\partial f_j}{\partial z}}{\varphi} = 0.$$

Следовательно, из указанного равенства следует, что

$$\ln|f_j(z)| = \ln|F_j(z)| + \ln|\varphi(z, z_0)|,$$

Поскольку функция $\varphi(z, z_0)$ является антианалитической, $\ln|f_j(z)|$ можно записать как сумму субгармонической и A -субгармонической функция, т.е.

$$\ln|f_j(z)| = u_j(z) + v(z),$$

где $u_j = \ln|F_j(z)| \in sh_A(A)$ и $v = \ln|\varphi(z, z_0)| \in sh(D)$. Функция $v(z) = \ln|\varphi(z, z_0)|$ не зависит от j . Если $\sup_D \ln|\varphi(z, z_0)| = M_1$ то достаточно доказать следующее утверждение для класса функций $\{u_j\}$:

Если $\{u_j(z)\} \subset sh_A(D)$ равномерно ограничены на каждом компактном подмножество D и в каждой точке $z \in D$

$$\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} u_j(z) \leq \tilde{M},$$

то для любого множества $K \subset\subset D$ и любого $\varepsilon > 0$ найдется j_0 , такой, что

$$u_j \leq \tilde{M} + \varepsilon,$$

для $\forall \varepsilon > 0$, и $\forall j \geq j_0$, где $\tilde{M} = M - M_1$.

Лемма 1. Пусть $\{f_j\}$ последовательность (A, b) -аналитических функций в области D . Если $\left\{\frac{1}{j} \ln|f_j(z)|\right\}$ равномерно ограничены на каждом компактном подмножество D и в каждой точке $z \in D$

$$\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} \frac{1}{j} \ln|f_j(z)| \leq M,$$

то для любого множества $K \subset\subset D$ и любого $\varepsilon > 0$ найдется j_0 , такой, что

$$\frac{1}{j} \ln|f_j(z)| \leq M + \varepsilon,$$

для $\forall \varepsilon > 0$, и $\forall j \geq j_0$.

Доказательство. Следовательно, из указанного равенства следует, что

$$\frac{1}{j} \ln |f_j(z)| = \frac{1}{j} \ln |F_j(z)| + \frac{1}{j} \ln |\varphi(z, z_0)|,$$

Поскольку функция $\varphi(z, z_0)$ является антианалитической, $\ln |f_j(z)|$ можно записать как сумму субгармонической и A -субгармонической функция, т.е.

$$\ln |f_j(z)| = u_j(z) + v(z),$$

где $u_j = \ln |F_j(z)| \in sh_A(A)$ и $v = \ln |\varphi(z, z_0)| \in sh(D)$. Функция $v(z) = \ln |\varphi(z, z_0)|$ не зависит от j . Если $\sup_D \ln |\varphi(z, z_0)| = M_1$ то достаточно доказать следующее утверждение для класса функций $\{u_j\}$:

Если $\{u_j(z)\} \subset sh_A(D)$ равномерно ограничены на каждом компактном подмножество D и в каждой точке $z \in D$

$$\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} u_j(z) \leq \tilde{M},$$

то для любого множества $K \subset\subset D$ и любого $\varepsilon > 0$ найдется j_0 , такой, что

$$u_j \leq \tilde{M} + \varepsilon,$$

для $\forall \varepsilon > 0$, и $\forall j \geq j_0$, где $\tilde{M} = M - M_1$.

Использованная литература:

1. Lusternik L.A., Sobolev V.I. Elements of functional analysis. Moscow, Nauka (1965).
2. Koosis P. Introduction to HpSpaces. Cambridge University Press (1998).
3. Arbuzov E.V. Cauchy problem for second order elliptic systems on the plane. Sib. Math. Journal, 44, No. 1, 3-20 (2003).
4. Zhabborov N.M., Otaboyev T.U. An analogue of the integral Cauchy theorem for A -analytic functions. J. Uzbek Math. 4, No 4., 50-59 (2016). (in Russian)
5. Sadullayev A., Zhabborov N.M. On a class of A -analytic functions. J. Siberian Fed. Univ., 9, No. 3, 374-383 (2016).
6. Zhabborov N.M., Otaboyev T.U. and Khursanov Sh.Y. Schwarz inequality and Schwarz formula for A -analytic functions. J. Modern math. Fundamental directions, 64, No. 4, 637-649 (2018).